

Questionário: Avaliação de Ferramentas usadas em Projetos Ágeis pelos critérios do Trabalho Cooperativo Suportado por Computador (CSCW)

O questionário abaixo tem como proposta a avaliação de ferramentas de computador usadas em projetos ágeis. Os critérios adotados para avaliação são oriundos da área de conhecimento denominada Trabalho Cooperativo Suportado por Computador (do inglês Computer Supported Cooperative Work, CSCW).

Passo 1: Seleção de ferramentas

Enumere de 1 a 5 qual/quais são as ferramentas mais utilizadas por você e sua equipe de trabalho:

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Microsoft Sharepoint | <input type="checkbox"/> IBM Rational Team Concert | <input type="checkbox"/> DotProject |
| <input type="checkbox"/> Atlassian/JIRA | <input type="checkbox"/> ThoughtWorks Mingle | <input type="checkbox"/> Primavera |
| <input type="checkbox"/> Microsoft Project | <input type="checkbox"/> Trello | |
| <input type="checkbox"/> Microsoft Team Foundation Server | <input type="checkbox"/> Mantis | |
| <input type="checkbox"/> Bugzilla | <input type="checkbox"/> Redmine | |

Passo 2: Avaliação das ferramentas

Dentre as ferramentas enumeradas, selecione uma das opções para responder o questionário abaixo. Para cada questão, marque um **x** em sua avaliação do critério na ferramenta selecionada (caso não entenda a questão, marque a opção Neutro).

Ferramenta selecionada:

Questão	Discordo Plenamente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Plenamente
Disponibilidade					
O sistema informa quem são os usuários disponíveis para colaboração.	()	()	()	()	()
Comunicação					
O sistema informa se outros usuários estão trabalhando online, offline ou ambos.	()	()	()	()	()
O sistema informa quando a conectividade de rede é perdida ou recuperada.	()	()	()	()	()
O sistema informa o usuário que suas mensagens foram recebidas pelos destinatários.	()	()	()	()	()
O sistema informa os usuários sobre o tempo gasto na entrega da mensagem.	()	()	()	()	()
Espacialidade					
O sistema indica a localização física de potenciais colaboradores.	()	()	()	()	()
O sistema informa se outros usuários estão nas proximidades.	()	()	()	()	()
O sistema indica a distância física para outros usuários.	()	()	()	()	()
O sistema indica a orientação de outros usuários (ex.: quando estão se aproximando).	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre o centro de atividades do usuário (ex.: o que estão acessando).	()	()	()	()	()
Mobilidade					
O sistema indica o tipo de mobilidade dos usuários (ex.: se estão a passeio, visitando cliente ou em viagem).	()	()	()	()	()
O sistema reconhece o tipo de mobilidade do dispositivo (ex.: se o dispositivo está parado ou em movimento pelo usuário).	()	()	()	()	()
O sistema reconhece se o dispositivo é independente de outros dispositivos, embarcado em outro dispositivo (ex.: carro), ou espalhado pelo ambiente.	()	()	()	()	()
Fisicalidade					
O sistema lida com as premissas impostas pelo ambiente físico onde é utilizado.	()	()	()	()	()
O sistema exibe apelidos para locais físicos (ex.: sala de reunião e cantina).	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre a complexidade do ambiente físico onde é utilizado.	()	()	()	()	()

Questão	Discordo Plenamente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Plenamente
O sistema fornece informações sobre as condições ambientais do local onde é utilizado (ex.: condições climáticas).	()	()	()	()	()
Navegação					
O sistema suporta o conceito de "locais virtuais" (locais diferentes para colaboração, ex.: salas de bate papo).	()	()	()	()	()
O sistema representa a topologia do ambiente virtual (ex. Menu de seleção de locais virtuais).	()	()	()	()	()
O sistema fornece uma visão geral do ambiente virtual.	()	()	()	()	()
O sistema permite que os usuários assistam as atividades dos outros.	()	()	()	()	()
Virtualidade					
O sistema permite o compartilhamento de objetos/ recursos entre usuários.	()	()	()	()	()
O sistema identifica os objetos/recursos de acesso público.	()	()	()	()	()
O sistema exibe os atributos dos objetos/recursos no ambiente de trabalho.	()	()	()	()	()
O sistema exibe o relacionamento entre objetos/recursos no mesmo ambiente de trabalho.	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre limitações dos objetos/recursos (como localidade ou propriedade).	()	()	()	()	()
Prática					
O sistema exibe o tipo de perfil dos usuários (ex.: Scrum Master/PO/Team).	()	()	()	()	()
O sistema exibe informações sobre as atividades atuais dos usuários.	()	()	()	()	()
Contexto					
O sistema informa o usuário sobre os privilégios de acesso de outros.	()	()	()	()	()
O sistema ressalta as convenções/protocolos acordados pelos usuários para colaborar (ex.: quem é o líder da conversa).	()	()	()	()	()
Tarefa					
O sistema indica quem está fazendo uma determinada tarefa.	()	()	()	()	()
O sistema exibe as atividades que estão sendo realizadas por um membro da equipe.	()	()	()	()	()
O sistema indica o local onde um usuário específico está trabalhando.	()	()	()	()	()
O sistema informa quando uma tarefa está sendo (ou foi) realizada.	()	()	()	()	()
O sistema fornece indicações de como uma tarefa está sendo (ou foi) realizada.	()	()	()	()	()
O sistema exibe a sequência de tarefas realizada ao longo do tempo.	()	()	()	()	()
Interação					
O sistema fornece <i>feedback</i> sobre as ações recentes dos usuários.	()	()	()	()	()
O sistema notifica os usuários sobre as ações recentes dos usuários.	()	()	()	()	()
O sistema notifica o usuário se outros estão acompanhando o que ele está fazendo.	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre o que os usuários estão observando.	()	()	()	()	()
O sistema fornece <i>feedback</i> sobre quem está conversando com quem.	()	()	()	()	()
Interdependência					
O sistema indica se os usuários estão fazendo atividades paralelas.	()	()	()	()	()
O sistema indica se os usuários estão realizando atividades planejadas (ex.: seguindo um fluxo de trabalho/ <i>workflow</i>).	()	()	()	()	()
O sistema informa se os usuários estão realizando atividades mutuamente ajustadas (ex.: modificando seus trabalhos conforme as atividades dos outros).	()	()	()	()	()
O sistema notifica a respeito de quem está no controle de objetos/recursos compartilhados.	()	()	()	()	()
Entendimento					
O sistema exibe eventos anteriores ocorridos no ambiente colaborativo como forma de ajudar os usuários a entenderem o que está acontecendo.	()	()	()	()	()
O sistema exibe as ações dos usuários ao longo do tempo.	()	()	()	()	()
O sistema exibe as alterações em objetos ao longo do tempo.	()	()	()	()	()

Questão	Discordo Plenamente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Plenamente
O sistema destaca a presença de problemas críticos no ambiente de trabalho (ex. Eventos ou situações).	()	()	()	()	()
O sistema fornece visão estratégica sobre o que está acontecendo no ambiente de trabalho.	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre situações futuras que podem ocorrer no ambiente de trabalho.	()	()	()	()	()
Sentido					
O sistema prove informações que ajudam os usuários a refletir sobre seu plano de ação.	()	()	()	()	()
O sistema fornece informações sobre mudanças no ambiente de trabalho que podem ser relevantes para o plano de ação.	()	()	()	()	()
O sistema prove informações que ajudam os usuários a compartilhar um senso de metas e realizações.	()	()	()	()	()